

Rahibə Əliyeva

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
BMA-nın professoru, ŞÖBMA-nın müxbir üzvü,
memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
E-mail: rahibe_eliyeva@mail.ru

UOT 719.3

GƏDƏBƏY QALALARI VƏ ONLARIN TURİZMİN İNKİŞAFINDA ROLU

Xülasə: Məqalədə orta əsrlərdən zəngin təbii sərvətləri ilə səyyah və coğrafiyaşünasları cəlb edən Gədəbəy rayonunun XII-XIII əsrlərə aid hərbi-müdafiə tikililəri olan Qız qalası və Koroğlu (Cavanşir qalası) qalasının tədqiqinə və onların rayonda mədəni turizmin inkişafında rolundan bəhs olunur. Qeyd olunur ki, 2023-cü ildən hər iki qalada MN tərəfindən arxeoloji qazıntı işləri başlanmış, ərazidə bir-neçə tağ-tavanlı yerləşkələr aşkarlanaraq təmizlənmişdir. Qazıntı işləri davam etdirilməklə, qalaların konservasiyası və turizm sektoruna qoşulması nəzərdə tutulmuşdur. Məqalənin sonunda bu sahədə təkliflər təqdim olunmuşdur.

Açar sözlər: Gədəbəy rayonu, mədəni irs, Qız qalası, Koroğlu qalası, konservasiya, mədəni turizm.

Giriş. Orta əsrlərdən zəngin təbii sərvətləri ilə səyyah və coğrafiyaşünasları cəlb edən Gədəbəy rayonu, özünün landşaftı və mədəni irsi ilə də bu gün turistlərə maraqlıdır. Yaşıl meşə örtüyü, saf , mineral sular, sıldırım dağlar eko və sağlamlıq turizminin, hündür dağ landşaftı dağ turizminin və alpinizmin, mədəni irs- mədəni turizmin inkişafına şərait yaradır.

Üç memarlıq irsini özündə cəmləyən Gədəbəy mədəni irsini 1) Alban-xristian, 2) Alman və 3) İslam abidələrinə təsnifləndirmək olar.

Məqalədə məqsəd Gədəbəyin Qafqaz Albaniyası dövrünə aid edilən orta əsr qalalarının tədqiqi və onların turizmin inkişafında rolunun açıqlanmasından ibarətdir.

Eramızdan əvvəl siklopik qurğulardan başlayaraq orta əsrlərin müdafiə, dini, mülki tikililərinə kimi böyük inkişaf yolu keçmiş Gədəbəy memarlığı üçün müdafiə qalaları xarakterikdir. X-XI əsrlərdə ölkə ərazisində baş verən feodal çəkişmələri və yadelli işğalçıların hücumlarından qorunmaq üçün inşa olunan Gədəbəy qalaları yerli landşaft, iqlim xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmışdır.

XVII-XVIII əsrdən etibarən Gədəbəy rayonu ərazisi və Şəmkir rayonu Gəncə xanlığına daxil olan Şəmşəddil sultanlığının tərkib hissəsi olmuşdur.

XIX-XX əsrin əvvəlləri bütün ölkə üçün sanki yeni eranın başlanğıcı idi. Hələ XIX əsrin ikinci yarısından etibarən başlayan sənaye sıçrayışı özünün yekun nəticələrini göstərirdi. Belə ki, uzun illər bəzən kiçik, bəzənsə böyük addımlarla ölkənin hər bir yerində müxtəlif şəkildə davam və inkişaf edən sənaye sıçrayışı həm xarici, həm də yerli bazarın formalaşmasına səbəb olurdu. Bunun da nəticəsində bəzi şəhər və ətraf regionlar xüsusi inkişaf xətti izləyirdi. Baş verən dəyişikliklər nəticəsində yeni şəhər tipli ticarət-sənaye mərkəzləri meydana gəlirdi. Belə mərkəzlərdən biri də Gədəbəy rayonu idi. Ərazidə zəngin faydalı qazıntılar xarici investorları-alman Simens qardaşlarını Gədəbəyə gətirib çıxarmışdı. İstehsaldan asılı olaraq inşa olunan memarlıq tipləri rayonun mədəni irsinin formalaşmasında özünəməxsus rol oynamışdır.

Tədqiqat: Gədəbəyin memarlıq irsi Aran memarlıq məktəbi üslubuna daxil olmaqla, yerli landşaft-iqlim xüsusiyyətlərindən asılı olaraq formalaşmışdır. Zəngin meşə materialları və sərt qayalıqlar, Şəmkir və Mis çayları tikinti materiallarını müəyyənləşdirmişdir. Buna misal olaraq Gədəbəydə inşa olunmuş təbii landşaftdan istifadə etməklə müdafiə məqsədilə hündür dağlar, qayalar üzərində inşa edilmiş Koroğlu və Qız qalasını göstərmək olar. Yerli feodalların və yadelli işğalçıların hücumlarından qorunmaq üçün inşa olunan bu qalalar, təbii səddə çevrilmiş sıldırım, əlçatmaz dağların başında özünə yer alırdı.

Qız qalası .Azərbaycanın dağ qalaları içərisində Gədəbəydəki Qız qalası yaxşı durumda olması, tikinti materialı, ən başlıcası isə memarlıq biçimlərinin son dərəcə monumentallığı ilə seçilir. Bu qala elmi ədəbiyyata Namərd qala adı ilə daxil olsa da yerli əhali qalanı daha çox Qız qalası adlandırır. Qız qalasının nə vaxt tikilməsi məlum deyil. Əsas inşaat materialı və tikinti-memarlıq xüsusiyyətlərinə görə araşdırmaçılar onu XII yüzil – Eldənizlər dövrünün əsəri sayırlar. Qalanın yerləşdiyi Söyüdlü kəndi sıx meşəli dağlar arasındadır. Bu yerlərin axar-baxarlı təbiəti, heyrətləndirici gözəl dağ landşaftı var. Kənddən 7 km aralıda zirvəsinin qeyri-adi silueti ilə bir dağ diqqəti özünə çəkir. Yaxınlaşdıqca zirvədəki memarlıq kütlələri yavaş-yavaş aydınlaşır. Qarşıda əzəmətli bir qala bu əlçatmaz yerlərdə insan əlinin möcüzəsi kimi yüksəlir. Qala əldən -ayaqdan uzaq bir yerdə, çox ağır dağ şəraitində tikilmişdir. Dağ qalalarının çoxunda olduğu kimi bu qalalı dağ da silsilədə ada vəziyyəti tutur. Dağın ətəklərini iki yandan Şəmkir və Mis çayları yuyur. Azərbaycanda olan digər Qız qalalarından fərqli olaraq Söyüdlüdə yerləşən qalanın daha yığcam, biçimcə monumental, şəhər qalalarına bənzəyən, çoxbucaqlı bitkin planı vardır. Çətin dağ şəraitində belə aydın və dəqiq memarlıq quruluşu yaratmaq onu ucaldan memar və ustaların yüksək bacarığından soraq verir. Qala çoxbucaqlı bitkin plana malikdir. Qalanın bucaqlarında dairəvi biçimli möhtəşəm bürclər yüksəlir. Onun əzəmətli surətinin aparıcı elementləri bu bürclərdir. Qala sərt dağ relyefinə uyğun

olaraq içəridə iki səviyyəlidir. Üst qatda, dağın ən uca yerində planda beşbucaqlı biçimli olan içqala yerləşir. Cənubdan içqalaya ondan xeyli aşağı səviyyədə olan qalanın ikinci bölümü-şəhristan birləşir. Plan quruluşu və memarlıq biçimləri dağlıq yerlə birlikdə qalanın müdafiəsini olduqca dayanıqlı etmişdir. Dağ qalaları bir qayda olaraq ətrafdakı qayalardan və çay yataqlarından gətirilən daşlardan inşa edilirdi. Namərd qalanın başqa dağ qalalarından bir fərqi də ondan ibarətdir ki, onun azman memarlıq kütlələri bişmiş kərpicdən ucaldılmış, divar səthləri isə bayırdan bir sıra cilalı kərpiclə üzlənmişdir. Verilən məlumatlara əsasən, kərpiclər Söyüdlü kəndində kəsilərək, araba ilə qalaya daşınmışdır. Dağ başında kvadrat biçimli kərpicdən nəhəng tikinti işlərinin aparılması qalanı tikdirən sifarişçinin geniş imkanları olduğunu, tikintiyə böyük işçi qüvvəsinin, yüksək ixtisaslı sənətkarların cəlb edilməsini göstərir. Abidədə tikinti işlərinin keyfiyyəti də olduqca yüksəkdir. Namərd qalanın özünəməxsus cəhətlərindən biri də içqalanın bayır səthlərində maşikulların ikiqatlı olmasıdır. Araşdırmaçılar bunu qaladakı evlərin və bürclərin içərisindəki otaqların ikimərtəbəli olması ilə izah edirlər. Divar və bürclərin ortasından kəmər kimi keçən və yuxarıda onları tac kimi tamamlayan bu iki sıra maşikullar Qız qalasının müdafiəsini xeyli gücləndirməklə yanaşı onun görkəminə də böyük təbii gücə və təntənə gətirir. Əsas inşaat materialı və memarlıq xüsusiyyətlərinə, inşaat texnikasına görə araşdırıcılar onu XII əsrin əsəri sayır. Bu hələlik bir elmi ehtimal olsa da bir şey aydındır ki, belə möhtəşəm müdafiə tikilisini ancaq güclü iqtisadiyyatı olan böyük, mərkəzi dövlət ucalda bilərdi.[3]

Qalanın tikililərinin dövrümüzə qənaətbəxş şəkildə gəlib çıxması, onun əlçatmazlığının bəhrəsidir. Hal-hazırda qalaya qalxan yollar təbii təsirlərin nəticəsi kimi tamamilə dağılmışdır. Qız qalasının möcüzəvi inşası, möhtəşəmliyi onu nadir hərbi-müdafiə tikilisi kimi YUNESKO-nun Dünya irsi siyahısına salınmasına ehtiyac yaradır. (Şək.1,2)

Koroğlu Qalası. Bu qala el arasında bəzən Cavanşir qalası da adlanır. Qalanın adı ilə bağlı bəzi əfsanələrə görə, guya xalq qəhrəmanı Koroğlu öz dəstəsi ilə bir müddət bu qalada yaşamışdır. Azərbaycan ərazilərində Koroğlunun adı ilə bağlı toponimlərə qərb bölgəsində və Qarabağda daha çox təsadüf olunur. Gədəbəy ərazisində Koroğlu zağası, Koroğlu qayası, Çənlibel adlı yerlər də vardır. XVII əsr səyyahların əsərlərində Koroğlunun tarixi şəxsiyyət olması, Cəlalilər hərəkatının dəstələrindən birinin rəhbəri olması ilə bağlı məlumatlar vardır, elə bu səbəbdən də qalanın XVI əsrdə tikilməsi ilə bağlı yanlış fərziyyələr vardır.

Şəkil 1. Qız qalasının planı

Şəkil 2. Qız qalası

Koroğlu qalası Gədəbəy rayonunun Qalakənd kəndinin şimalında, Şəmkir çayının sol sahilində yerləşir. Qala mürəkkəb, unikal memarlıq abidəsidir. Qalanın qərb tərəfi sıldırım qayalıqlardır. Koroğlu qalasının müdafiə divarları bir-birindən təxminən 10-15 m aralı iki sırada olmuşdur. I yarusda olan müdafiə divarı tamamilə dağılmış vəziyyətdədir. Qalanın 10-dan çox bürcü bu günümüzdə qədər nisbətən sağlam vəziyyətdə qalmışdır.

Qalanın içərisində müxtəlif tikili qalıqları vardır. İç-içə olmaqla iki otaq nisbətən sağlam vəziyyətdədir. Otaqlar tağ tavanlıdır, içəri otaqda daima su olur. Məhz bunu əsas tutaraq, buranın su anbarı olduğu ehtimal olunur. Qalaya suyun qaladan 3-4 kmdə yerləşən və ətrafda ən hündür zirvə hesab olunan (3000 min metr) Qanlı dağdan saxsı su tüngləri vasitəsilə ilə gətirildiyi ehtimal olunur. Bu otaqlarda və onun ətrafında arxeoloji qazıntıların aparılması mütləqdir. Otaqların konservasiya və bərpası vacib işlərdəndir. Qalanın hazırkı girəcəyinə yaxın, bir-birindən 5-6 m aralı olmaqla iki tikilinin qalıqları mövcuddur. Onlardan birinin dağılmış vəziyyətdə olan qülləsi

durur. Qalanın mərkəz hissəsi qayalıqdan ibarətdir. Burada xəzinə axtaranlar tərəfindən iri daşların dibi qazılaraq, relyef yararsız vəziyyətə salınmışdır.

Qala qaya daşlarından və yerli tikinti materiallarından inşa olunmuşdur. Onun tarixi toponimdən asılı olaraq, Koroğlunun yaşadığı dövrə uyğun olaraq XVI-XVII əsrdə tikildiyi bildirilir. Tədqiqatçı A.Məmmədov Koroğlu qalasının Gəncənin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən feodal istehkamlarından biri olmaqla XII əsrdə edildiyini bildirir.

Koroğlu qalası Son Tunc- Erkən Dəmir dövründə inşa olunmuş siklopik tikilinin-qalaçanın üzərində inşa olunmuşdur. Siklopik tikililər Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətinin öyrənilməsi üçün qiymətli arxeoloji abidələrdir. Bu dövrdə iri tayfa ittifaqları arasında baş verən toqquşmalar qala divarları ilə möhkəmləndirilmiş yaşayış yerləri də meydana çıxmışdır ki, bunun bariz nümunəsi siklopik tikililərdir.[2] (Şək.3,4)

Şəkil 3. Koroğlu qalasının planı

Şəkil 4. Koroğlu qalası

Nəticə. Gədəbəyin mədəni irsinin turizmin inkişafına təsirinə diqqət yetirdikdə, qalaların bu sahədə xüsusi rola malik olduğu aydın görünür. Orta əsrlər tarixinin, tikinti texnikasının daşlarda donmuş bu nümunələri, turistlərə öz əzəməti ilə çox məlumatlar çatdırır. Bu gün hər şeydən əvvəl mədəni turizmin inkişafı nöqtəyi-nəzərindən qalaların konservasiyası, açıq səma altında muzeyləşdirilməsi mütləqdir. 2023-cü idə MN tərəfindən bu işlərə start verilməsi təqdирə layıqdır. Belə ki, hər iki qalada AMEA-nın Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu tərəfindən artıq qazıntı işlərinə başlanılmış və qalaların ərazilərində çatma tağlı otaqlar aşkarlanmışdır. Qalaların

ərazilərində qazıntı işləri tamamlandıqdan sonra, konservasiya işlərinin aparılması və “kolpak” altında qorunaraq müzeyləşdirilməsi mütləqdir. Turistlərin eləcə də istirahətini təmin etmək məqsədilə infrastruktur layihələri həyata keçirilməlidir:

1. Qız qalasına yetişmək üçün Şəmkir çayı üzərində körpünün qurulması və sıx meşə ərazisindən davamlı nəqliyyat yolunun təşkili.
2. Qalalara qalxmaq üçün pilləli yolların çəkilməsi və ya kanat yollarının təşkili.
3. Turistlər üçün kiçik memarlıq elementlərinin quraşdırılması (oturacaqlar, söhbətqahlar, sanitariya qovşaqları)
4. Kəhriz, bulaqlar və ya Şəmkir və Mis çaylarından suyun çəkilməsi ilə su təminatı.
5. Kiçik kafe və otaqların uyğun relyefdə yerləşdirilməsi.
6. Bu sahədə bələdçilərin təşkili.

Ədəbiyyat:

1. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, VII cild. Bakı, 1983. səh.152
2. Azərbaycan arxeologiyası, I-II cild.
3. Haqverdiyev T. Gədəbəy: Ulu yurdun yaddaşı, Bakı, 1998
4. Tağıyev Bəşir. Gədəbəy. Bakı, Nərgiz nəşriyyatı, 2000.
5. [https://az.wikipedia.org/wiki/Koro%C4%9Flu_qalas%C4%B1_\(G%C9%99d%C9%99b%C9%99y\)](https://az.wikipedia.org/wiki/Koro%C4%9Flu_qalas%C4%B1_(G%C9%99d%C9%99b%C9%99y))
6. <https://www.youtube.com/watch?v=Q8Bxnx-4cnI>

R. Aliyeva

Gadabey forts and their role in the development of tourism

Key words: Gadabey region, cultural heritage, Maiden's Castle, Koroglu Castle, conservation, cultural tourism.

The article deals with the study of the Maiden Castle and Koroglu, which are military-defense buildings of the XII-XIII centuries of Gadabey region, which have attracted travelers and geographers since the Middle Ages with their rich natural resources, and their role in the development of cultural tourism in the region. It is noted that since 2023, archeological excavations

have been started in both castles by the Ministry of Defense, and several arched-ceilinged buildings have been discovered and cleaned in the area. By continuing the excavation works, it is planned to conserve the castles and connect them to the tourism sector. At the end of the article, proposals in this field were presented.

Р. Алиева

Гедабейские крепости и их роль в развитии туризма

Ключевые слова: Гедабекский район, культурное наследие, Девичья крепость, крепость Кёроглу, сохранение, культурно-познавательный туризм.

Статья посвящена военно-оборонительными сооружениями XII-XIII веков Гедабекского района Девичьей крепости и крепости Кёроглу.

Со времен средневековья они привлекали путешественников и географов своими богатыми природными ресурсами. и их роль в развитии культурного туризма в регионе Отмечается, что с 2023 года в обеих крепостях Министерством Культуры начаты археологические раскопки, и обнаружено и расчищено несколько арочно-потолочных построек. Продолжая раскопки, планируется сохранить крепости и подключить их к туристическому сектору. В конце статьи были представлены предложения в этой области.